

DOI: [10.5281/zenodo.10429556](https://doi.org/10.5281/zenodo.10429556)

TRANSFORMANDO COMUNIDADES RURAIS: EDUCAÇÃO INTEGRADA DE OLERICULTURA E CAPOEIRA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA RURAL DA VILA ESPERANÇA – MARACANÃ

Adriana Karlla Ferreira Moura,

Graduação em Licenciatura em Educação Física

Instituição: Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

E-mail: akllfmoura@ifma.edu.br

RESUMO

Este artigo explora a implementação de ações educativas interdisciplinares para integrar práticas educativas de Olericultura e a expressão cultural da Capoeira na adoção de um estilo vida saudável, e na produção de hortaliças e da atividade física, em escolas públicas rurais, estimulando e incentivando a prática esportiva de um novo componente esportivo para alunos do ensino fundamental de uma escola, e o desenvolvimento de uma alimentação saudável e sustentável. O projeto foi desenvolvido com crianças e adolescentes de baixa renda da zona rural da vila esperança, na comunidade do Maracanã, numa escola estadual de ensino fundamental na vila esperança. A metodologia utilizada na pesquisa de natureza qualitativa adotou-se a técnica da pesquisa-ação, pois a mesma possibilita a construção de novas formas de entendimentos dos processos escolares maior autonomia, valorização profissional, criação e experimentação do vivido. A pesquisa visa investigar o impacto das ações Educativas da olericultura e da Capoeira nas Escolas Rurais do Maracanã, avaliar o conhecimento dos estudantes sobre a capoeira e a olericultura, além de analisar os efeitos da prática da capoeira na promoção de valores culturais, identificando desafios e oportunidades na implementação dessas ações e dos efeitos da prática da olericultura na promoção de uma alimentação saudável, o letramento racial, do combate ao racismo e a oportunidade de desenvolver um programa de mini hortas para reforçar a cultura de subsistência dessas famílias na escola e nos seus espaços de moradia. No primeiro momento do projeto foram desenvolvidas atividades práticas e teóricas com a distribuição de sementes para plantio de hortaliças, palestra da professora de olericultura em parceria com o Instituto Federal do Maranhão Campus-Maracanã, posteriormente rodas de conversas em sala de aula de ambas as escolas e nos pátios das escolas sobre a influência da capoeira na construção histórica e cultural do Brasil, vivências corporais da capoeira, o que possibilitou a aproximação da comunidade com o Instituto Federal Maranhão – Campus maracanã. Na segunda fase evidenciou as relações existentes entre o estilo vida saudáveis e a prática da atividade física, para melhoria na qualidade de vida, o ensino do manejo da terra para plantação e cultivo, a propagação da história da capoeira e prática da atividade. Em um terceiro momento, o acompanhamento das hortas e culminância do projeto. Como resultados esperados e positivos identificou-se diminuição da evasão escolar, maior conhecimento nos temas transversais como gravidez precoce, drogas, racismo, e história do negro na cultura popular, além do aumento significativo na compreensão dos estudantes sobre o cultivo de hortaliças e vegetais, desenvolvimento de habilidades de plantio, manejo, produção de alimentos na própria comunidade, e construção de uma pequena horta na escola rural, fortalecimento da

DOI: [10.5281/zenodo.10429556](https://doi.org/10.5281/zenodo.10429556)

identidade cultural dos estudantes, práticas de cultivo para reforçar também a merenda escolar, eventos comunitários e culturais entre as duas escolas, realização de feiras educativas e a demonstração dos resultados da integração educativa.

PALAVRAS-CHAVES: capoeira, olericultura, alimentação saudável.

ABSTRACT

This article explores the implementation of interdisciplinary educational actions between the educational practices of Olericulture and the cultural expression of Capoeira in the adoption of a healthy lifestyle, and in the production of vegetables and physical activity, in rural public schools, to stimulate and encourage the practice of a new sports component for primary school students at a school. The project was developed with low-income children and adolescents from the rural area of Vila Esperança in the Maracanã community. The methodology used in the qualitative research adopted the action research technique, as it allows the construction of new forms of understanding of school processes, greater autonomy, professional development, creation and experimentation of what is experienced. The research aims to investigate the impact of educational actions on horticulture and Capoeira in Maracanã Rural Schools, evaluate students' knowledge about capoeira and horticulture, in addition to analyzing the effects of capoeira practice on the promotion of cultural values, identifying challenges and opportunities in implementing these actions and the effects of the practice of horticulture in promoting healthy eating, racial literacy, the importance of combating racism and the opportunity to develop a mini garden program to reinforce the subsistence culture of these families in school and in their living spaces. In the first stage of the project, practical and theoretical activities were developed with the distribution of seeds for planting vegetables, a lecture by the horticultural teacher in partnership with the Instituto Federal do Maranhão Campus-Maracanã, later conversations in the classroom of both schools and in the school yards about the influence of capoeira on the historical and cultural construction of Brazil, bodily experiences of capoeira, which made it possible to bring the community closer to the Instituto Federal Maranhão – Campus Maracanã. In the second phase, it highlighted the relationships between a healthy lifestyle and the practice of physical activity to improve quality of life, teaching land management for planting and cultivation. And in a third moment, monitoring of the gardens and culmination of the project. As expected and positive results, a reduction in school dropouts, greater knowledge on cross-cutting themes such as early pregnancy, drugs and racism, and the contribution of black history to popular culture, were identified. In addition to the significant increase in students' understanding of the cultivation of vegetables, development of planting, management, food production skills in the community itself and the construction of a small vegetable garden in the rural school, and in their homes, strengthening cultural identity of students, cultivation practices to also reinforce school meals, community and cultural events between the two schools, holding educational fairs and demonstrating the results of educational integration. Sustainable educational practices, racial literacy, In addition to all this, the appreciation of Afro-Brazilian culture with the practice of capoeira, awakened in students the appreciation of this cultural manifestation, promoting respect for diversity and

DOI: [10.5281/zenodo.10429556](https://doi.org/10.5281/zenodo.10429556)

the understanding of the cultural and historical richness of black people.

KEYWORDS: capoeira, vegetable farming, healthy eating

1- INTRODUÇÃO

As comunidades rurais frequentemente enfrentam desafios educacionais e sociais. No que concerne as grandes transformações e desafios da sociedade moderna, sem dúvidas é, inserir-se a educação. As transformações tecnológicas que moldaram um estilo de vida entre crianças, jovens e adultos, e o aumento da violência, alimentação inadequadas praticadas por muitos jovens, são aspectos que cada vez mais exigem da educação novas mudanças, para se adaptarem a essas transformações.

Nessa perspectiva, este artigo destaca a integração da olericultura e a capoeira nas escolas, principalmente rurais, criar oportunidades transformadoras, para os alunos e suas comunidades, propiciando uma educação que vai além das salas de aulas convencionais. Foram inseridas iniciativas em desenvolver na escola pública estadual Haidê Chaves uma pesquisa que envolvesse a escola e comunidade, com práticas educativas no combate ao sedentarismo, a violência, a alimentação inadequada, a educação para as relações étnico raciais e a cultura afro-brasileira através da prática da capoeira.

O estilo de vida das sociedades tradicionais no meio rural se estabelece por meio da aproximação da esfera da vida do homem e os locais de trabalho próximos ao núcleo familiar. Os avanços tecnológicos e o crescimento urbano afasta o núcleo familiar dos locais de produção, assim o estágio moderno dessa sociedade rural necessita de um estilo de vida em que seus valores culturais, a sua história e relações de pertencimentos sejam valorizadas.

Nesse contexto a comunidade rural do Maracanã, localizada em uma região de riqueza naturais como a Juçara e também pela cultura do bumba-meu-boi, mantém um estilo de vida em que se destaca aspectos afetivos de pertencimentos entre as famílias fortalecidos na cultura do bumba boi, e outras culturas enraizadas até hoje, nessas comunidades. Devido ao crescimento desordenado das periferias de São Luís, com aparecimento de novas invasões e

DOI: 10.5281/zenodo.10429556

bairros, as evidências apontam que houve um aumento no consumo de drogas, bebidas, gravidez precoce e violência na comunidade, preconceito racial, e de gênero.

A ausência de políticas públicas no âmbito do lazer possibilitam a aproximação dos jovens com essas práticas ilícitas ao corpo, pois muitos jovens estão expostos a esses problemas. A alimentação inadequada e ausência de espaços físicos adequados para a prática do lazer são comuns na comunidade em questão.

O projeto focaliza desenvolvimento ações sobre alimentação saudável, em que alunos produzem seus próprios alimentos motivados pela vivência corporal da capoeira, enfatizando a importância dessa alimentação e estimulando a produção de uma cultura de subsistência às famílias, abrangendo o desenvolvimento físico, humano, educacional, cultural e psicológico, trazendo a integração social, fisiológica e esportiva da comunidade na zona rural do Vila esperança.

Assim, crianças e jovens expostos à situação de risco tiveram a possibilidade de aprender sobre a capoeira e praticá-la, associada com o desenvolvimento da olericultura, na exploração de hortaliças em espaços apropriados localizados no campus maracanã, e na escola estadual, motivando à prática de hábitos alimentares saudáveis, a qualidade de vida em harmonia com o meio ambiente. A capoeira foi parte integrante do projeto por considerarmos uma ferramenta valiosa para combater o preconceito racial, de gêneros, de raça, de luta, e de resistência, para a valorização de um povo e de uma cultura.

Por ter características interdisciplinares, a prática da capoeira é constituída a partir do diálogo entre professor e aluno, dentro dessa perspectiva partimos para os seguintes questionamentos: como a integração de ações educativas da olericultura e da capoeira influencia o conhecimento e desenvolvimento integral de estudantes em escolas públicas rurais? De que maneira a incorporação de práticas educativas de olericultura contribui para o aprendizado teórico e práticos dos estudantes? Quais são as percepções dos estudantes, educadores e comunidade local sobre a importância dessas ações educativas integradas?

O dialogo estabelece a mediação entre conhecimento útil e a realidade social. De acordo Pieron (2004) As consequências do sedentarismo para a saúde do homem são nefastas e bem conhecidas: maior risco de aterosclerose e suas consequências (angina, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral), aumento da obesidade, apresentação de problemas

DOI: [10.5281/zenodo.10429556](https://doi.org/10.5281/zenodo.10429556)

como: hipertensão arterial, diabete, osteoporose, dislipidemia, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, depressão, ansiedade, além de aumento do risco de afecções osteo musculares e de alguns tipos de câncer de cólon e de câncer de mama.

De acordo com Pieron (2004) a proporção de jovens que praticam atividade física com frequência varia de 30% a 50% dos rapazes e 20% das moças. As mulheres são maioria no desinteresse e compromisso com a atividade física. Para o mesmo autor os jovens têm a possibilidade de beneficiar do efeito da saúde por meio da participação esportiva, tendo em vista que em muitos países ocorrem o sedentarismo entre os jovens. Assim, o aspecto motivacional do jovem participar nas atividades esportivas está ligado a competência que exerce na possibilidade de praticá-las.

2- HISTÓRIA DA CAPOEIRA E SEU PAPEL NA CULTURA AFRO BRASILEIRA

A capoeira tem sua história intimamente ligada a história dos negros no Brasil, os colonizadores assim que chegaram ao território brasileiro precisavam, então, busca mão de obra barata, e se apoderaram de mão de obra escrava, e para isso trouxeram negros da África. Areias (1983) em sua obra o que é capoeira, fez constar que os negros eram tirados de seu habitat, colocados em porões de navio, e levados para novos horizontes recém-descobertos pelas grandes potências. Para outros pesquisadores, estudiosos da cultura afro brasileira e africana e historiadores, a capoeira surgiu no Brasil, por um processo de aculturação em prol da liberdade humana, da raça negra escravizada pelos dominantes da época do Brasil colonial (SANTOS, 1990, p.19).

Reis (1997, p.19) a capoeira é uma manifestação cultural brasileira nascida em circunstância de luta por liberdade nos tempos de escravidão. A capoeira é uma forma de expressão artística que transcende barreiras de discriminação sociais, econômicas e até de racismo, ela proporciona um espaço de inclusão, compartilhar e trocar experiências, celebrar a diversidade cultural, quebrando muita das vezes barreiras étnicos e sociais, promove a tolerância simbolizando o dialogo, e o respeito mutuo independente de origens culturais.

DOI: 10.5281/zenodo.10429556

E é mais só que uma simples prática esportiva, ela é uma expressão cultural enraizada na história do povo brasileiro, na história da cultura afro-brasileira, na preservação dessa identidade, na promoção da igualdade e da tolerância.

Capoeira (1998, p.34) em sua obra capoeira –pequeno manual do jogador, asseverou:

Temos agora uma ideia de como nasceu a capoeira, mistura de diversas lutas, danças, rituais e instrumentos musicais vindos de várias partes da África.

A capoeira está ligada a cultura afro-brasileira e introduzir a capoeira no currículo nos permite que nossos alunos explorem e conheçam aspectos históricos, sociais e culturais da diversidade cultural, promovendo valores como respeito, disciplina, cooperação, desenvolvimento motor, coordenação motora, equilíbrio, consciência corporal, além da musicalidade e da experimentação de instrumentos musicais ligado a essa manifestação cultural

3 - IMPORTÂNCIA DA OLERICULTURA NA SEGURANCA ALIMENTAR E SUSTENTABILIDADE

A olericultura, que é um ramo da agricultura dedicado ao cultivo de hortaliças, surge como prática essencial na busca por segurança alimentar, surgiu ao período colonial, antes da chegada dos europeus, as populações indígenas já cultivavam uma variedade de plantas, incluindo diversos vegetais, com a colonização portuguesa a partir do século XVI, houve uma intensificação do cultivo das plantas alimentícias no território brasileiro. Os colonizadores trouxeram outras novas sementes, assim como técnicas agrícolas e variedades de hortaliças, influenciando as práticas agrícolas locais.

O intercambio de plantas entre diferentes continentes durante o período colonial também contribuiu para a diversificação da olericultura no Brasil, muitas hortaliças que hoje são comuns na culinária brasileira foram introduzidas durante esse período enriquecendo a variedade de alimentos disponíveis.

DOI: 10.5281/zenodo.10429556

Agricultura tradicional não contribui muito para o desenvolvimento global do país, uma vez que a sua capacidade produtiva é baixa, e a maioria do produzido é consumido pelos próprios produtores, a melhoria sustentada da produtividade agroalimentar é satisfazer a demanda interna de produtos agrícolas, e melhorar os rendimentos dos produtores e das famílias rurais, constitui uma questão prioritária do desenvolvimento do mundo rural.

Perante este cenário a agricultura de regadio, apesar dos recursos limitados, dispõem de um potencial para aumentar a oferta de produtos alimentares, pois a produção é mais estável ao longo dos anos e consegue gerar excedentes comercializáveis, com reflexos significativos no orçamento familiar, no abastecimento do mercado local e na diversificação da dieta alimentar, contribuindo para a melhoria da segurança alimentar, oferecendo oportunidades para uma educação prática, e habilidades agrícolas.

Para algumas famílias a produção e comercialização de produtos de hortas constitui a única fonte de rendimento. O consumo de produtos hortícolas provenientes da produção própria contribui para melhorar de forma significativa a dieta alimentar, o que de outra forma não conseguiriam devido ao baixo nível de rendimento de muitas famílias rurais.

A Importância da Horticultura para a Segurança Alimentar, sobretudo a horticultura familiar, representa assim uma estratégia para minimizar os riscos e a vulnerabilidade alimentar que muitas famílias rurais enfrentam devido à situação de pobreza e sobretudo à fraca produtividade da agricultura de subsistência que cobre apenas uma pequena parte da necessidade alimentar.

Decorrente dos problemas contemporâneos, ambientais e sociais do meio urbano, é indispensável a aplicação e aprimoramento de práticas sustentáveis e agroecológicas (THEODORO et al., 2009). Afinal, a relação campo-cidade tem trazido prejuízos do ponto de vista ambiental, econômico e social, contrariando os preceitos da sustentabilidade (EHLERS, 2017), conseqüentemente, causando desequilíbrios ecossistêmicos.

Hortas urbanas são opções para a melhoria da qualidade de vida nas cidades, proporcionando segurança alimentar (PESSOA et al., 2006; AGENDA, 2030), pois não se trata apenas de mais um espaço verde, mas sim um local planejado e bem aproveitado. A implantação destas hortas tem papel importante na sustentabilidade urbana, agregando ainda valores educativos e nutricionais, melhorando o bem-estar global da população envolvida.

DOI: [10.5281/zenodo.10429556](https://doi.org/10.5281/zenodo.10429556)

Porém, deve haver desafios no planejamento das hortas para que elas sejam produtivas, funcionais e duradouras. Cabe, unir, o engajamento da população, políticas públicas que viabilizem a prática, lideranças sociais que organizem e gerenciem os projetos. Dentre os desafios para o cultivo de uma horta comunitária urbana, estão o espaço para esta prática e o interesse da comunidade local em cultivar.

Ribeiro et al. (2015) percebem que o cultivo de hortas orgânicas no meio urbano é benéfico à saúde individual e social. Além de promover uma conexão positiva entre as pessoas e o ambiente. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (ONU-FAO), em relatório de 2018, traz a agricultura familiar como saída para erradicar a fome e melhorar a produção de alimentos seguros (ONUFAO, 2018).

OBJETIVOS:

Objetivo Geral: Investigar o impacto das ações Educativas da olericultura e da Capoeira nas Escolas Rurais da vila esperança no Maracanã.

Objetivos Específicos:

Avaliar o conhecimento dos estudantes sobre a capoeira e a olericultura

Analisar os efeitos da prática da capoeira na promoção de valores culturais

Identificar desafios e oportunidades na implementação dessas ações

Analisar os efeitos da prática da olericultura na promoção da alimentação saudável.

REFERENCIAL TEÓRICO.

A capoeira além de ser uma expressão cultural rica, pode ser um poderoso instrumento aliado para promover uma educação anti racista e uma educação alimentar, pois é uma forma dinâmica de atividade física, de integralizar a saúde com um estilo de vida ativo, combatendo problemas relacionados a obesidade, sedentarismo, além de trabalhar a expressão corporal, a consciência do corpo, e também incentivar escolhas saudáveis de alimentação e de uma dieta equilibrada, explorando tradições culinárias afro-brasileiras e a diversidade gastronômica.

Conforme Falcão (2009, p.163), a capoeira é um “[...]complexo temático essencialmente interdisciplinar, em ocorrência de seu processo histórico [...] em que se

DOI: 10.5281/zenodo.10429556

entrecruzam pressupostos de várias áreas de conhecimentos, como História, Artes, Antropologia, Sociologia, Psicologia, Filosofia e Educação Física.” A capoeira no âmbito educacional está em grande ascensão, pois hoje temos muitos praticantes/pesquisadores que buscam inserir esta arte legitimamente brasileira e da cultura afro-brasileira nas escolas e faculdades, mesmo que ainda sendo em projetos sociais.

A capoeira consegue construir junto a seu aluno conceitos de disciplina, lealdade, respeito e afetividade, o que em outras atividades não se consegue encontrar, e acaba se frustrando. As práticas de capoeira são constituídas a partir do conceito de diálogo (FREIRE, 1996), o mestre (professor) de capoeira é apenas um mediador do grupo, o que na capoeira esse grupo é chamado de roda.

O diálogo está presente o tempo todo no meio como prática de ensino-aprendizagem, fazendo com que o aluno busque cada vez mais ser um sujeito crítico e construtor de si. Falcão (2009, p. 165) nos faz refletir ao respeito da prática do diálogo durante a aula de capoeira, que “procuramos conceber a disciplina, a capoeira como um complexo temático articulado com o conceito de práxis e mediado por conhecimento útil, construído em função da realidade social, com vistas à promoção do ser humano”.

A realidade do aluno em seu meio de convívio, por vezes é cercada de preconceitos e discriminações que acabam por estar focando no aluno uma baixa estima, o que deixa este frustrado e não querendo mais interagir e se reprimindo diante os colegas que o discriminam. A capoeira como prática pedagógica é um auxílio para promoção de igualdade racial dentro do espaço escolar, ela consegue desenvolver nos sujeitos a autonomia e a quebra de paradigmas e mitos criados pela sociedade, de que o negro é inferior ao branco.

A criança não nasce preconceituosa, ela é influenciada pelo seu ambiente de convivência, o que a faz criar conceitos medíocres e hostis contra o seu semelhante. A capoeira no contexto escolar é uma ferramenta pedagógica valiosíssima para o combate do racismo, preconceito e discriminações, ela deve ser usada para construir no aluno valores como respeito, afeto, sensibilidade e amor ao seu próximo, seja ele negro, pardo, indígena, de outro credo, de gênero ou de classes sociais diferentes. A escola é o espaço onde se encontra todo tipo de tradição, um espaço multicultural e sendo assim, este deve se atentar a sua responsabilidade como formadora de opinião, e de cidadãos.

DOI: [10.5281/zenodo.10429556](https://doi.org/10.5281/zenodo.10429556)

Assim como a capoeira, a olericultura é um importante instrumento de capacitação e um ramo da horticultura que abrange exploração de inúmeras espécies de plantas, habitualmente conhecidas como hortaliças, sendo um bom investimento para a agricultura familiar, contribui para a geração de emprego, e aumento no consumo de alimentos saudáveis. Segundo Denardin (2017) em Semeadura Direta e Plantio Direto. O conceito "Plantio Direto" envolve o plantio de espécies arbóreas perenes e semi perenes e ainda hortaliças propagadas por mudas, mas no que respeita ao cultivo de culturas de grãos, "Semeadura Direta" e "Plantio Direto" apresentam o mesmo significado.

A expressão "Semeadura Direta" deve ser entendida como o ato de depositar no solo sementes ou partes de plantas na ausência de mobilizações intensas de solo, tradicionalmente promovidas por arações, escarificações e gradagens. Essa expressão é fiel ao conceito de "zero-tillage" ou "no tillage" ou "no-till", ou seja, "sem preparo de solo" ou "sem amanho", oriundas dos EUA e da Inglaterra. Nesses países, essa técnica foi introduzida, sob o enfoque de um simples método alternativo de preparo reduzido de solo.

Metodologia

A pesquisa de natureza qualitativa adotou-se a técnica da pesquisa-ação, pois a mesma possibilita a construção de novas formas de entendimentos dos processos escolares, maior autonomia, valorização profissional, criação e experimentação do vivido e participação direta dos envolvidos no processo. No primeiro momento adotou-se pré-requisito a seleção de alunos de baixa renda que estivessem devidamente matriculados em ambas as escolas públicas da comunidade do maracanã, exames clínicos para exercer a prática esportiva e autorização dos pais, autorização da direção da escola que concedeu espaço e vivência interdisciplinar.

A pesquisa foi aplicada na escola pública da vila esperança na comunidade do Maracanã por meio do projeto de extensão que envolveu crianças e adolescentes de baixa renda da Escola de Ensino Fundamental Haydée chaves e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Campus São Luís Maracanã com estudantes do ensino Médio integrado do instituto. Onde ambas as escolas puderam vivenciar a capoeira desenvolvida por um

DOI: [10.5281/zenodo.10429556](https://doi.org/10.5281/zenodo.10429556)

mestre de capoeira em parceria com o projeto, e dois alunos do IFMA- Maracanã que eram bolsista do projeto,

Foram aplicadas aulas práticas e teóricas desenvolvidas a luz dos conhecimentos sobre a capoeira, evidenciando o processo de compreensão do corpo, em sua ação, reflexão e, a capoeira como uma manifestação cultural e histórica do povo negro, como movimento de resistência e propagação da história do negro. No segundo momento evidenciou a importância da alimentação saudável, com destaque para o incentivo a produção de alimentos de hortaliças e verduras na zona rural da comunidade, por meio olericultura, como manejar e plantar as sementes disponibilizadas.

As ações e reflexões do projeto abordaram-se também temas transversais relacionados a drogas, bullying, gravidez na adolescência, preservação e conservação meio ambiente, integração social, histórico da capoeira, e mestre de capoeira no maranhão. Assim como a vivência de alguns instrumentos musicais que envolviam a capoeira.

Foram disponibilizadas em parceria com a professora de olericultura do Instituto Federal do Maranhão – campus São Luís Maracanã, sementes de mudas de hortaliças para a prática de plantação em suas comunidades, aconselhamentos de manejo da terra e construção de espaços para as hortas, como também rodas de conversa com pais, alunos e gestores, ao final foram disponibilizados questionários de perguntas e respostas para avaliação do projeto, tanto para os alunos como pais e gestores das escolas.

CONCLUSÃO

Ao integrar a olericultura e a capoeira nas escolas da zona rural da vila esperança-maracanã, este projeto educativo demonstrou ser um catalisador para o desenvolvimento sustentável e comunitário. A sinergia entre o cultivo da terra e a capoeira pode fortalecer laços comunitários, promover a saúde física e mental, preservar as tradições culturais, proporcionando uma educação que transcende as barreiras tradicionais, capacitando as comunidades rurais para um novo futuro, melhorando sua cultura de subsistência e sua alimentação saudável, suas práticas de agricultura familiar, além de reduzir a dependência externa, fortalecendo a melhoria e segurança da alimentação da comunidade.

DOI: 10.5281/zenodo.10429556

A melhoria na alimentação escolar fez com que a produção de alimentos e de hortas escolares contribuisse para uma alimentação melhorada, a consciência ambiental, o envolvimento com a olericultura despertou o respeito ambiental, práticas agrícolas sustentáveis, oportunizando nos alunos das duas escolas, que eles adquirissem práticas na olericultura de plantar, colher, e cuidar.

Além disso, tudo, a valorização da cultura afro brasileira, com a implantação e a experimentação da capoeira, despertou nos alunos a valorização dessa manifestação cultural, promovendo o respeito à diversidade e o entendimento da riqueza cultural dessa comunidade. E mais ainda, estimulou à prática de atividades físicas, tendo a capoeira como modalidades esportivas antes desconhecida pela grande maioria dos alunos.

Diante dessas ações integradoras da olericultura, com a perspectiva de geração de renda extra, com a produção de horta e de alimentos comercializados na economia local, percebendo naquela comunidade que ações interdisciplinares como essas, tem impacto positivo na comunidade e um engajamento social de todos, principalmente dos alunos e dos pais.

Percebemos que ações como essas indicam que, do ponto de vista social, a horta oferece vantagens aos cidadãos quanto ao contato com a natureza, relações interpessoais e oferta de alimentos frescos e saudáveis; porém, o projeto pode evoluir quanto a educação ambiental e atração dos jovens e planejamento. Do ponto de vista ambiental, a horta é, sem dúvida, benéfica quanto ao efeito paisagístico e produção de alimento sem degradar o meio. Poderia ser melhor se reaproveitasse os resíduos orgânicos residenciais dos moradores do bairro e respeitasse integralmente os conceitos da agroecologia.

REFERÊNCIAS

AREIAS, Almir das. **O que é capoeira. 2. ed.** São Paulo: Brasiliense, 1996.

CAPOEIRA, Nestor. **Capoeira: pequeno manual do jogador. 4. ed.** Rio de Janeiro: Record, 1998. CAPOEIRA, Nestor. Galo já cantou. Rio de Janeiro: Arte

DOI: 10.5281/zenodo.10429556

DENARDIN, JOSE ELOIR; HERNANI, Luis Carlos; DENARDIN, José Eloir. **Semeadura Direta e Plantio Direto**. Brasília. Disponível em: http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/sistema_plantio_direto/arvore/CONT000fh2b6ju802wyiv80rn0etnbpi5wnl.html. Acesso em 22/10/17.

EHLERS, E. **O que é agricultura sustentável**. São Paulo: Brasiliense, 2017. 62p

Escola sem Cor : num país de diferentes raças e etnia – Ministério da Educação, Racismo e anti-racismo. Repensando nossa escola . São Paulo: Selo negro, 2001. Pp.97 – 114.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Ed. Paz e terra, 1996.

ONU-FAO, 2018 – **Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura**. Disponível em (<http://www.fao.org/about/who-we-are/director-gen/faodg-opinionarticles/detail/pt/c/1100308/>). Visualizado em: 19/09/2018.

O que é pesquisa--ação. Disponível: <http://pt.slideshare.net/MirelaRoman/o-que-pesquisaaoo.2014>.

PESSOA, C. C.; SOUZA, M.; SCHUCH, I. **Agricultura urbana e Segurança Alimentar: estudo no município de Santa Maria** – RS. Segurança Alimentar e Nutricional, 13, 1: 23-27, 2006.

PIERON, Maurice. **Qualidade de vida: estilo de vida, práticas de atividades físicas e esportivas, qualidade de vida**. Fitness & performance journal. Rio de Janeiro. V.3. N 1. p. 10 a 18. 2004.

RIBEIRO, S. M.; BÓGUS, C. M.; WATANABE, H. A. W. **Agricultura urbana agroecológica na perspectiva da promoção da saúde**. Saúde e sociedade, 24, 2: 730-743, 2015.

SANTOS, Luiz Silva. Educação, Educação Física, capoeira. Maringá: Imprensa Universitária, 1990.

SOUZA, F.P. et.al. **Capoeira: contribuições pedagógicas para educação e inclusão curricular na Escola Municipal de Educação Básica Sadao Watanabe em Sinop-MT**. Revista Eventos Pedagógicos v.3, n.3, p. 80 - 90, Ago. – Dez. 2012 THEODORO, S. H.;

DUARTE, L. G.; ROCHA, E. L. **Incorporação dos princípios agroecológicos pela extensão rural brasileira: um caminho possível para alcançar o desenvolvimento sustentável**. In

DOI: 10.5281/zenodo.10429556

_____ Theodoro SH, Duarte LG, Rocha EL, organizadores Agroecologia: **um novo caminho para extensão rural sustentável**. Rio de Janeiro: Garamond, 2009.